

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОМПЬЮТЕРНЫМ АТАКАМ

METHODOLOGICAL BASIS OF FORMATION OF THE MODEL COUNTERING COMPUTER ATTACKS

ПОШЕВЕЛЯ ДЕНИС ВАЛЕРЬЕВИЧ
инженер-испытатель, г. Ахтубинск

POSIVELY DENIS VALERIEVICH
test engineer, Akhtubinsk

В статье рассматривается проблема обеспечения устойчивого и бесперебойного функционирования автоматизированных систем управления на критически важных объектах информационной инфраструктуры в условиях проводимых компьютерных атак. Предметом исследования являются технологические процессы, реализуемые в информационных сегментах объекта защиты при воздействии компьютерных атак и применяемых средств противодействия. Обосновывается идея о том, что выбор эффективного комплекса методов и средств противодействия основывается на использовании модели противодействия компьютерным атакам. Сформулированы методические основы формирования модели противодействия компьютерным атакам. Показано, что для решения задачи по формированию защищенной информационной инфраструктуры целесообразно применение математического аппарата и методов теории графов.

This article deals with the problem of ensuring the stable and uninterrupted functioning of automated control systems at critical information infrastructure facilities in the context of ongoing computer attacks. The subject of the study is the technological processes implemented in the information segments of the object protection under the influence of computer attacks and the means of counteraction used. The article substantiates the idea that the choice of an effective set of methods and means of countering is based on the use of a mathematical model of countering computer attacks. The article also figures out methodological bases of forming a model of countering computer attacks. It is shown that to solve the problem of construction of a secure information infrastructure, it is advisable to use the mathematical apparatus and methods of graph theory.

Ключевые слова: *информационная инфраструктура, важный информационный сегмент, оценка уровня безопасности, модель, компьютерная атака, противодействие, показатель эффективности.*

Key words: *information infrastructure, important information segment, security assessment, model, computer attack, counteraction, performance indicator.*

Одной из приоритетных задач в области информационной безопасности Российской Федерации является обеспечение устойчивого и бесперебойного функционирования объектов информационной инфраструктуры (ИИ), защиты ее критически важных информационных сегментов (ВИС) от компьютерных атак. Компьютерные атаки (КА) реализуется в виде целенаправленного программно-аппаратного воздействия на

защищаемые объекты ИИ с целью нарушения или снижения эффективности выполнения технологических операций управления, связаны с преднамеренными нарушениями информации, программного обеспечения и функционирования технических средств.

Важным направлением обеспечения устойчивого функционирования автоматизированных систем управления на объектах информационной инфраструктуры в условиях проводимых компьютерных атак является организация эффективного им противодействия. Для выбора наиболее эффективных методов защиты ВИС необходимо разработать достоверную и адекватную математическую модель, позволяющей описать процесс противодействия КА.

Рассмотрению данной проблемы посвящены ряд работ [1-4], однако они не в полной мере учитывают взаимосвязь требований к объему и важности (критичности) обрабатываемой информации, точности вычислений, временным ограничениям на выполнение управляющих воздействий при организации противодействия КА; недостаточно проработаны методы и модели принятия адекватных решений по обеспечению эффективного противодействия КА; не в полной мере исследованы возможности применения различных методов моделирования динамических процессов в ВИС ИИ с учетом воздействия КА, приводящих к нарушению их функционирования.

Для создания эффективной системы защиты значимых объектов критической информационной инфраструктуры от воздействия КА, необходимо сформировать адекватную модель противодействия с учетом особенностей структуры и выполняемых задач защищаемого объекта, в состав которого входят ВИС.

При разработке модели противодействия компьютерным атакам необходимо учитывать следующие факторы:

- сложность построения ВИС;
- вероятностный характер воздействия КА и возникновение случайных сбоев и отказов программно-аппаратных средств ВИС;
- регламенты (порядок) восстановления компонентов ВИС;
- потoki обрабатываемой и управляющей информации;
- неопределенность правильности применения средств противодействия КА с требуемой эффективностью.

Организация защиты ВИС ИИ основывается на применении комплекса организационно-технических мероприятий, систем и средств защиты информации (СЗИ) в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов [5,6]. Однако, ввиду постоянного совершенствования способов и сценариев КА, как на ВИС, так и на СЗИ, необходимо разрабатывать дополнительные специальные мероприятия, основанные на анализе моделирования функционирования ВИС в условиях КА с использованием модели противодействия.

При разработке модели противодействия КА ставятся две цели: 1. дать формализованное описание структуры и процесса функционирования ВИС ИИ в условиях КА с целью однозначности их понимания; 2. представить процесс функционирования в виде, позволяющем аналитическое исследование технологических процессов в ВИС, угроз КА, механизмов противодействия КА.

Исходя из целей моделирования, структура модели противодействия КА может быть представлена в виде трех моделей: модель регулирования информационно-вычислительного процесса, отражающей в обобщенном виде угрозы воздействия КА, динамику регулирования процессов функционирования компонентов ВИС и средств противодействия КА; модель реализации КА на ВИС, формализующей механизмы реализации КА на ВИС и порядок преодоления рубежей противодействия в соответствии со стратегией нарушителя; модель функционирования применяемых способов и средств противодействия КА на ВИС, которая представ-

ляется в виде графа состояний и математических соотношений, описывающих процессы предупреждения, обнаружения, анализа КА и позволяющих оценить эффективность средств противодействия КА.

Математическая формализация подхода к разработке моделей противодействия КА, на основе определения состояния ВИС и распознавания образов атак, производится следующим образом. Первоначально определяются параметры ВИС, компьютерных атак и мер противодействия.

Множество параметров, характеризующих технологические операции ВИС:

$W = \{w_1, w_2, \dots, w_N\}$ – множество состояний ВИС, отражающих штатные режимы функционирования ВИС;

$W_p = \{w_{p1}, w_{p2}, \dots, w_{pN}\}$ – множество разрешенных состояний ВИС, характеризующих работоспособность ВИС в случае отклонении от штатных режимов функционирования;

P_i – вероятность правильной идентификации состояния ВИС при реализации i -ой технологической операции управления в различные периоды времени;

T_{yi} – период времени выполнения i -ой технологической операции управления;

Y – множество уязвимостей программно-аппаратного обеспечения ВИС.

Для описания сценариев и типов КА потребуется следующая совокупность параметров:

$A = \{a_1, a_2, \dots, a_K\}$ – множество вариантов реализаций КА;

$Q = \{q_1, q_2, \dots, q_J\}$ – множество сценариев КА;

$G = \{g_1, g_2, \dots, g_L\}$ – множество типов КА.

При этом множество реализаций различных сценариев и типов КА представляет декартово произведение $A = Q \times G$.

Множество параметров противодействия КА представляется в виде:

M_{nd} – реализуемые методы противодействия КА;

H_{nd} – средства противодействия КА, обеспечивающие предупреждение, обнаружение и распознавание их сценариев и типов;

Z – управляющие воздействия, регулирующие параметры функционирования ВИС ИИ в условиях противодействия КА, позволяющие выработать и обеспечить своевременное восстановление функционирования ВИС.

Обеспечение устойчивого функционирования ВИС в условиях КА в произвольный момент представляется в виде реализации отображения:

$$R_{nd} : W \times A \rightarrow W_p. \quad (1)$$

Для выполнения условия (1) необходимо, с учетом реализуемых методов M_{nd} и используемых средств H_{nd} противодействия КА, организовать процесс регулирования параметров функционирования ВИС ИИ в заданных пределах.

Обобщенный показатель эффективности противодействия КА, характеризующий устойчивость функционирования ВИС ИИ в условиях КА, представляется в виде функционала:

$$\mathcal{E}_{nd} = F[(W, P, T, Y), (A, Q, G), (M_{nd}, H_{nd}, Z)]. \quad (2)$$

Следовательно, для обеспечения наилучших условий устойчивого функционирования ВИС ИИ в условиях воздействия КА и применяемых методов и средств противодействия КА требуется обеспечить максимум функционала \mathcal{E}_{nd} :

$$\mathcal{E}_{nd}^* = \max F[(W, P, T, Y), (A, Q, G), (M_{nd}, H_{nd}, Z)], \quad (3)$$

при выполнении следующих условий:

$$M_{nd}^{\partial n} \in M_{nd}; H_{nd}^{\partial n} \in H_{nd}; Z^{\partial n} \in Z, \quad (4)$$

где $M_{nd}^{\partial n}$ – методы противодействия КА на основе распознавания сценариев и типов КА, допустимые для применения в конкретной ситуации;

$H_{nd}^{\partial n}$ – допустимые для применения средства противодействия КА;

$Z^{\partial n}$ – допустимые параметры регулирования функционирования ВИС ИИ в условиях противодействия КА,

При формировании модели предлагается воспользоваться графическим представлением описания процесса работы ВИС совместно с процессами противодействия КА. Данный подход позволяет представить облик структуры, как отдельных элементов, так и всей ВИС в целом, его удобно использовать для исследования уровня защищенности ВИС, при этом появляется возможность преобразования процесса противодействия КА в моделирующие алгоритмы и программы натурального и имитационного моделирования.

Под позициями графа понимаются реальные процессы в ВИС при организации противодействия КА. На начальный момент анализа предполагается обязательное применение набора стандартных методов и средств противодействия известным КА, который изменяется в зависимости от сценария и типа КА путем поиска допустимых вариантов M^{dn}_{nd} , H^{dn}_{nd} , Z^{dn} .

Предложенный подход использования графов при оценке эффективности противодействия КА основан на стохастическом подходе к анализу воздействия КА на ВИС и отражает вероятностные условия перехода ВИС из одного состояния в другое.

Для реализации данного подхода задаются: множество состояний, отражающих, как штатные режимы функционирования ВИС W , так и разрешенные состояния ВИС W_p , характеризующие процедуры восстановления при воздействии КА; множество параметров A , Q , G , отражающие возможности проводимых КА; множество переходов D (дуг графа), причем каждому из них ставится в соответствие алгоритм и временные характеристики процессов его перехода в соответствующее состояние в зависимости от сценария КА и принимаемых мер противодействия.

При использовании сформированной модели противодействия КА появляется возможность выделения и организации противодействие наиболее опасным потенциально возможным КА, которые могут привести не только к нарушению устойчивого функционирования ВИС, но и к их функциональному поражению. Также данная модель противодействия должна обеспечить максимальное число нейтрализованных неизвестных КА.

Предлагаемый методический подход к формированию модели противодействия КА обеспечивает формализацию процессов функционирования ВИС при воздействии КА; служит основой для моделирования различных сценариев КА, процессов противодействия КА; обеспечивает оценку эффективности применяемых методов и средств противодействия различным видам компьютерных атак; формированию наиболее эффективной системы защиты критически важных информационных сегментов информационной инфраструктуры объекта защиты.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Девянин П.Н. Модели безопасности компьютерных систем. Управление доступом и информационными потоками. – М.: Горячая линия – Телеком, 2019. – 338 с.
2. Серпенинов О.В., Шейдаков Н.Е., Федорова Я.В., Лозина Е.Н. Применение аппарата нечетких множеств в направлении обеспечения безопасности информационных инфраструктур // Сборник: Проблемы проектирования, применения и безопасности информационных систем в условиях цифровой экономики, Материалы XIX Международной научно-практической конференции. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). Ростов-на-Дону, 2019. – с. 100-105.
3. Малюк А.А. Основы политики безопасности критических систем информационной инфраструктуры. – М.: Горячая линия – Телеком, 2019. – 314 с.
4. Климов С.М. Методы предупреждения, обнаружения и анализа компьютерных атак // Приборы № 6 (84), 2007. – с.47-53.
5. Серпенинов О.В. Особенности проектирования функционально полной системы защиты информации // Сборник: Современные проблемы проектирования, применения и безопасности информационных систем. Материалы XVI Международной научной конференции, 2015. – с. 120-124.

6.Васильев В.И., Иванова Т.А., Бакиров А.А. К вопросу о выборе критериев эффективности комплексных систем безопасности // Материалы VIII Международной научно-практической конференции «Информационная безопасность». – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2006. – с. 76-79.

© Пошевеля Д.В., 2021.